

CHIRCHIQ SHAHAR TARIXI MUZEYI FAOLIYATI TARIXIDAN

Tuychiboyev Xursandbek Abdimuminovich¹, Nurmanova Zamira Davurovna²

¹Chirchiq shahar tarixi muzeyi bosh muhofizi, ²Chirchiq shahar tarixi muzeyi san'at va etnografiya bo'limi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503369>

Annotasiya. Maqola Chirchiq shahar muzeyining tarixi, faoliyatiga bag'ishlanadi. Chirchiq shahar O'lkashunoslik muzeyi 1958-yilning 3-fevralida O'zbekiston SSR Ministrlar kengashining 125-r sonli qaroriga asosan, 1959-yilning 1-mayida ochilgan.

Muzey 1942-yilda qurilgan “O'zbekximmash” zavodining sobiq klubi binosida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 577 kv.m.ni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-dekabrda “2017-2021-yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida”gi 975-son va Toshkent viloyati hokimining 2017-yil 18-dekabrda 749-son hamda Chirchiq shahar hokimining 2018-yil 27-iyunda 784-sonli qarorlariga asosan O'lkashunoslik muzeyi “Chirchiq shahar tarixi muzeyi” nomi bilan qayta tashkil etildi.

Zamonaviy tarzda ta'mirdan chiqarilgan. Ma'naviy-marifiy, markaz sifatida xizmat ko'rsatib kelmoqda.

Kalit so'zlar: Chirchiq, arxeologik kolleksiya, eksponat, ekspozitsiya, planetariy.

Аннотация. Статья посвящена истории и деятельности Чирчикского городского музея. Чирчикский городской историко-краеведческий музей был открыт 3 февраля 1958 года, 1 мая 1959 года на основании постановления Совета Министров Узбекской ССР № 125.

Музей расположен в бывшем клубном здании завода «Узбекхиммаш», построенном в 1942 году, и имеет общую площадь 577 квадратных метров. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 декабря 2017 года № 975 «Об утверждении программы комплексных мер по совершенствованию деятельности государственных музеев и укреплению материально-технической базы в 2017-2021 годах» и № 749 Хокима Ташкентской области от 18 декабря 2017 года и № 749 Хокима города Чирчика в 2018 году. Решением № 784 от 27 июня Краеведческий музей реорганизован под наименование «Музей истории города Чирчика».

Современный ремонт. Он служит духовным и образовательным центром.

Ключевые слова: Чирчик, археологическая коллекция, экспонат, экспозиция, планетарий.

Abstract. The article is devoted to the history and activities of the Chirchik City Museum. The Chirchik City Museum of Local Lore was opened on February 3, 1958, in accordance with the Resolution No. 125-r of the Council of Ministers of the Uzbek SSR, on May 1, 1959. The museum is located in the former club building of the Uzbekhimash plant, built in 1942, and has a total area of 577 sq.m. In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 975 dated December 11, 2017 “On approval of the program of comprehensive measures to improve the activities of state museums and strengthen the material and technical base in 2017-2021” and the Resolution of the Tashkent region khokim dated

December 18, 2017 No. 749 and the Resolution of the Chirchik city khokim dated June 27, 2018 No. 784, the Museum of Local Lore was reorganized under the name “Chirchik city history museum”. Modernly renovated. It serves as a spiritual and educational center.

Keywords: Chirchik, archaeological collection, exhibit, exposition, planetarium.

Kelajak va tarix ko‘zgsi.

Tarix qadiryatlar tilsimlarga boy,
Ajdodlar shkuhi unda mujassam.
Yuz asrlar ichra yuqotmas chiroy.
Ming yillar o‘tsada navqiron ko‘rkam.

Unda chashma kabi buyuk ibtido.
Bobolar ilmini asrar qarida.
Kelajakka tayyanch nur sochib ziyo.
Donolik ma‘rifat uning bag‘rida.

Ko‘z boqib to‘ymas hech sehrli ko‘zgu.
Muzey kelajagu tarixga makon.
Hayot mavj uradi abadiy mangu,
Ilmu-urfon to‘la osuda oshyon.[1]

Muzeylar va ular bilan bog‘liq turli ko‘rgazma manbalar, ajdodlarimiz aql-zakovati bilan yaratilgan va bizgacha yetib kelgan moddiy madaniyat durdonalarini asrash va namoyish etuvchi ilmiy-marifiy markazlar hisoblanadi. Muzey ko‘rgazmalari yosh avlodni milliy qadriyatlar, an‘analar, Vatanga sadoqat g‘oyalari ruhiyati asosida tarbiyalashda muhim amaliy vosita sanaladi. Odatda, muzeylar insoniyat, uni o‘rab olgan olam, tabiat va tarixiy hodisalar bilan bog‘liq manbalar asosida qurilgan bo‘lishi mumkin. [4] Shunday muzeylardan biri Chirchiq shahar tarixi muzeyi hisoblanib, uning zaxirasidagi manbalar o‘tmish tarixining eng qadimgi davridan to milodiy I-XX-asrlarni o‘z ichiga qamrab oladi.

Muzey fondida 35 mingdan ziyod ashyolar saqlanib, O‘zbekiston tarixi bo‘yicha ilmiy tarixiy hamda badiiy qiymatga ega ma‘lumotlarni beradi.

1959-yil 1-may kuni Chirchiq shahrida O'lkashunoslik muzeyi tashkil etildi. Shu o'rinda mazkur muzey tarixini yoritish maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. 1957-yilda chirchiqlik faxriy Viktor Zinovyevich Chyorniy, 8-maktab direktori Iosif Aronovich Shved, Madaniyat bo'limi mudiri A.I.Tixomolov va shahar sanoat korxonalari hamda maktab o'qituvchilari shahar o'lkashunoslik muzeyini tashkil etish taklifi bilan chiqdilar. Shahar rahbariyati bu g'oyani qo'llab-quvvatladi. 1958-yil 3-fevralda O'zbekiston SSR Oliy Kengashining Chirchiq shahrida muzey tashkil qilish to'g'risidagi farmoyishi e'lon qilindi.

Chirchiq muzeyi Toshkent viloyatida tashkil etilgan birinchi o'lkashunoslik muzeyi hisoblanadi.

Muzey murakkab sharoitlarda, hech qanday moddiy bazaga ega bo'lmay tashkil etildi. Dastlab, ishchi-xodimlar bundan oldin shahar gazetasi redaksiyasi bo'lgan tor va kichik barak xonalarda ishladilar.

Ular shahar aholisining katta yordami bilan ashyolar yig'dilar, hujjatlashtirdilar, ekspozitsiyalarga ilmiy tavsiflar yozdilar. [3]

Chirchiqliklar ham muzeyga shahar qurilishi va ravnaqi tarixiga doir hujjatli va moddiy ashyolar taqdim etib bordilar. Muzeyni barpo etishda tarix fanlari nomzodi Sh.Zuxriddinov, geografiya fani o'qituvchisi A.D.Soliyev va boshqalar katta yordam ko'rsatdilar.

Keyinchalik muzeyga “O'zbekkimyomash” sobiq klubi, 1942-yilda qurilgan va bugungi kunda muzey joylashgan, “oltiqrirali” bino ajratilgan.

Muzey xodimlari hujjatli va ashyoviy ekspozitsiyalarni nafaqat Chirchiqdan, balki butun Respublika bo'ylab yig'ishdi. Shu bilan bir vaqtda, ular ekspozitsiyalar yaratish bilan ham shug'ullanishdi.

Chirchiqlik rassomlar B.S.Chubarov, V.I.Golubev, A.T.Golovchenkolar muzeyni boyitishda o'zlarining katta hissasini qo'shdilar.

Muzeyda jonajon o'lkamiz tabiati, arxeologik kolleksiya va ekspozitsiyalarni yaratishda O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi va Respublika tabiat muzeyi salmoqli yordam ko'satdilar.

Chirchiq O'lkashunoslik muzeyi birinchi tashrif buyuruvchilarni 1959-yil 1-may kuni qabul qildi va u shahar madaniy hayotida muhim voqea bo'ldi. Bu vaqtda muzey fondida 816 ta birlik moddiy ashyo saqlanar edi.

Yig'ilgan muzey ashyolarining deyarli barchasi ekspozitsiyada namoyish qilingan edi. Dastlabki ekspozitsiyalar orasida “Chirchiqqurilish” davriga oid noyob fotoalbomlar, shaxsiy buyumlar, hujjatlar, fotosuratlar, kitoblar, “Ударник Чирчикстроя” va “Сталинское знамя” gazetolari shahar ilk quruvchilari bo'lgan X.M.Shokirov, T.Turdaliyev, A.Tursunbayev, I.G.Gusalov, V.P.Manuylov, T.M.Arskaya va boshqalar arxivlaridan olingan. Shuningdek, ekspozitsiyalarda “Chirchiqstroy” ishchilari kiyimlari, turar joy interyerlari ham namoyish qilingan. [3]

Xususan, “Ударник Чирчикстроя” gazetasi Chirchiq shahri tashkil qilinishidan ikki yil oldin 1932-yil 16-oktabrda birinchi soni chop etilgan. Gazetaning nomi 4 marta o'zgartirildi va buguni kunda u “Чирчик” nomi ostida chop etilmoqda.

Bundan tashqari, tashrifchilarga paleolit davriga oid tosh va suyak bo'lgan mehnat qurollari, Xo'jakent atrofidagi ilk odam manzilgohi qazilma ashyolari, bronza davri buyumlari ham namoyish qilingan.

Chirchiq o'lkasi tabiiy va iqlim sharoitining o'ziga xos xususiyatlari, uning o'simlik va hayvonot dunyosini ko'satishga katta e'tibor qaratilgan. [2]

Birinchi yarim yillik davomida muzeyga 10 ming kishi tashrif buyurdi.

Yildan yilga muzey fondi to'ldirib boriladi. Muzeyning boshlang'ich maydoni torlik qiladi, shuning uchun 1960-yili muzeyning birinchi qavati kengaytirilib, 1961-yilda binoning ikkinchi qavati qurilib, unda Respublikada birinchi bo'lgan Planetariy ochildi.

Muzeyda keng ko'lamli fondni boyitish va tadqiqot ishlari 1970-yillarda o'tkazildi. Bu davrda muzey fondi muhim qimmatli ashyolar bilan to'ldirildi. Bular Chirchiq shahri asoschilari bo'lgan birinchi boshlig'i D.P.Rozit, qurilish birinchi bosh muhandisi K.A.Drennov, "Чирчикстрой"ning 1937-41-yillardagi, boshlig'i F.G.Loginov, "Чирчикстрой" texnik bo'limi ilk boshlig'i S.I.Povarenniy, topograf I.I.Klimashevskiy va boshqalar shaxsiy arxivlaridir.

Muzey Troisk dahasiga ilk ko'chib kelgan ruslarning fotosuratlari va maishiy buyumlari, Chirchiq o'lkasi tub aholisidan D.Pobedinskiy, V.Atlanov, K.Kurganbayev va boshqalar hujjatlari kabi qimmatli ashyolarga ega bo'ldi. [3]

Ushbu yillarda muzeyning tabiat bolimi jihozlanishi yanada jonlantirildi. Endi o'lka tabiati 3 ta landshaftli: tog', o'rmon va vodiy kabi majmualari bilan Chirchiq o'lkasi tabiatini tabiiy aks ettiradigan bo'ldi. 1980-yillarda muzey faoliyati zamonaviy, birmuncha yuqori bosqichga ko'tarildi. Buning uchun muzeyda batafsil mavzuviy-ekspozisiya rejasi ishlab chiqildi va muzeyga zaruriy ashyolarini yig'ish tatbiq qilinadi.

Bu davr mobaynida shahar sanoat korxonalari ilg'or kishilari T.G.Kagramonov, M.V.Beglov, V.X.Haydarov, ChEKX direktori L.A.Kastandov, ChEKX faxriylari Sh.A.Kugushev, S.N.Niyazov, shahar keksa tibbiyot xodimi U.T.Gizatullina, V.A.Skvosova va keksa madaniyat xodimi A.P.Nesterenkolarining arxiv hujjatlari, mavzuli kolleksiyalaridan iborat ashyolar majmuasi yig'ildi.

Mustaqillik yillari davrida muzey aholining milliy, madaniy va maishiy hayotini aks ettiruvchi eksponatlar, hujjatlar shuningdek, Mustaqillik davridagi shaharning sanoat, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport sohalariga oid ashyolari bilan to'ldirildi.

Chirchiq O'lkashunoslik muzeyi faoliyati Chirchiq shahriga asos solinishi va barpo etilishi tarixini aks ettirishiga yo'naltirilgan bo'lib, shahar bunyod etilishida qatnashgan odamlar hamda korxonalarining fotosuratlari va hujjatlari, shahar aholisining madaniy va maishiy hayotini aks ettiruvchi mavzuviy eksponatlarni namoyish qilishga qaratilgan.

Chirchiq muzeyining asosiy bo'limlari, katta va kichik ko'rgazma zallarida muntazam ravishda rassomlar, amaliy san'at ustalarining, shuningdek, muzey etnografik, numizmatik va geologik-mineralogik kolleksiyalar bo'yicha turli xil ko'rgazmalar o'tkaziladi. [2]

Muzeyning alohida diqqatiga sazovor joyi-Planitariy bo'lib, bu yerda yulduzlar olamiga sayohat qilish mumkin. Planitariy maydoni-100 kv metr. Bu yerda 1961-yilda tayyorlangan "Planitariy" uskunasi joylashgan bo'lib, u 2,5 metr diametrli yulduzli osmon gumbazidan iborat. Shu bilan bir vaqtda, gumbazdagi qo'shimcha uskunalar fazoviy kemalar, sun'iy yo'ldoshlar va koinotni o'rganishga xizmat qiluvchi uskunalar bilan tanishtiradi. Shuningdek, bu yerda Quyosh tutilishi, qutb yog'dusi, yulduzlar yomg'iri, o'zgaruvchan yulduzlar va kometalar harakatlarini ko'rish mumkin.

Chirchiq O'lkashunoslik muzeyi fuqarolar va ayniqsa, yosh avlodda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, bebaho tariximiz va madaniy merosimizga hurmat, g'urur va iftixor, vatanga sadoqat va muhabbat tuyg'ularini tarbiyalash va kuchaytirishga intiladi va o'z faoliyatini milliy istiqloq g'oyasi asosida tashkil etishga harakat qiladi.

Fondda mavjud bo'lgan kolleksiyalar:

-arxeologik, unga paleolit davridagi ilk odam manzilgohi Bo'zsuv manzilidan topilgan tosh va suyak mehnat qurollari (mil.av.50-40 ming yil), X-XII-asrlar sopol idishlar, chiroq.

Simobdon, miloddan avvalgi IV-VII- asrlarga oid donchilik asboblari, millodiy V-VII-asrga oid ossuariy va boshqalar.

-numizmatik kolleksiyalar 1200 dan ortiq saqlov birligini o‘z ichiga oladi.

Kolleksiyada o‘rta asrlar davlatlari Temuriylar, Qoraxoniylar, Choch, Chor Rossiyasi davrlariga mansub tangalar shuningdek, hozirgi davr 1940-2000-yillar tangalari, orden va medallari;

-Chirchiq vodiysi aholisining XIX-XX-asrlardagi milliy kiyimlari, maishiy buyumlaridan tashkil topgan etnografik;

- rassomlar kartinalari, amaliy san‘at ustalari asarlaridan iborat san‘at buyumlari;

-fotosuratlar, hujjatlar va boshqalardan iborat.

Muzey tarixiy koleksiyalari ilmiy xodimlar, mahalliy etnograflar, o‘lkashunoslar, tadqiqotchilar bir nechta avlodining mehnati bo‘lib, ularning tadqiqotchilik, izlanuvchanlik, yig‘ish va yozuv ishlari mehnatlarining samarasidir. [3]

2021-yilning 26-avgust kuni Polsha Davlatini Lyublyansk texnologiya unversitetining bir guruh mutaxassislari - professor Mark Milash, Elizabeta Milash, professor Eji Montusevich, Kristof Dedish, Martin Barshlar Chirchiq shahar tarixi muzeyiga tashrif buyurdilar. Polyak mutaxassislari muzeyning noyob qadimiy ashyolarini muzey xodimlari bilan birgalikda “3D” formatda suratga olishdi. Demak, ushbu harakatlar natijasida kelgusida Chirchiq shahar tarixi muzeyi mamlakatimizda turizmni yanada rivojlanishiga xizmat qilishi shubhasiz.

Olimlar quyidagi qadimgi ashyolarni “3D” formatda skaner qilib, uning 3600 “3D” tasvirini yaratdilar:

“Suv uchun idish”

III – IV- asrlar.

Loydan yasalgan. Og‘zi yon tomondan. Jigarrang angob bilan qoplangan.

«Zoomorf tutqichli sopol ko‘zacha»

III – VII asrlar.

Loydan yasalgan hayvon shaklidagi tutqichi bor. Kulrang – qo‘ng‘ir rangli.

Simob ko‘zacha

X – XII-asrlar. Loydan yasalgan. Sirtiga bo‘rtib turuvchi o‘simlik shakli solingan.

“Yapaloq burunli ko‘zacha”

IV – VII asrlar. Loydan yasalgan. Olxo‘ri shaklli yapaloq burunchasi va tutqichi bor. Kulrang – qo‘ng‘ir rangli.

O‘zbekiston xalqining boy tarixi va madaniyatini aks ettiruvchi noyob va nodir madaniy merosini asrab-avaylashni kuchaytirish, sohani raqamlashtirish, innovatsion rivojlantirish va moddiy-texnika bazani mustahkamlash, jahonning ilg‘or tajribalarini samarali qo‘llash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi “Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6199-son Farmoni ijrosini ta‘minlash maqsadida Chirchiq shahar tarixi muzeyida yuqoridagi hamkorlik ishlari olib borilgan. [3]

Madaniy merosni asrab-avaylash borasida amalga oshirilgan ishlarning asosiysi muzeylar faoliyati bilan bog‘liq. Muzey ekspozitsiyasida tarix tirik tarzda aks etadi, sayyohatchiga fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va muayyan tarixiy faktlarga nisbatan shaxsiy munosabat uyg‘otadi. Asrlar davomida avlodan-avlodga o‘tib sayqallanib, boyib kelgan moddiy va nomoddiy madaniy merosimiz xalqimizning badiiy-estetik didini namoyon qiluvchi “ko‘zgu” hisoblanadi. Xotirasiz barkamol avlod bo‘lmaganidek, o‘z xalqining tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham noma‘lum bo‘lib qoladi. Kelajak avlodga ajdodlarimizdan qolgan badiiy, madaniy, me‘moriy boyliklarni asrash, muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etib, sayyohatchilarga milliy mafkura asosida targ‘ib etish mas‘uliyatli va ulug‘vor vazifa muzeyshunoslar zimmasidadir.[4]

Xulosa o‘rnida shunu aytish joiz-ki, hozirgi kunda moddiy va madaniy merosimiz sanaladigan yodgorliklarimiz, arxeologlar tomonidan topilgan nodir topilmalarimizni kelajak avlodga yetkazish, o‘tmishda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan noyob ashyolarni saqlab qolish dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chirchiq tongi gazetasi. 2024-yil 17-may № 19. 6 -bet.
2. Chirchiq-kelajakka intilayotgan shahar. A.Samedjonov, M.Yakubov, Dastirov.Toshkent: ”Innovatsiya-Ziyo”, 2020. - 312 b.

3. Chirchiq O‘lkashunoslik muzeyi to‘risidagi ma’lumotlar muzey materiallari asosida tayyorlandi.
4. ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ *(Халқаро анжуман материаллари)* Шаҳрисабз – 2024. – 532 б.